

Lic. Eric Méndez Corrales

ericmen.1997@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2735-4266>

Jefe de la Cátedra de Idioma Inglés de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Artemisa, Cuba. Maestrando en Didáctica de la Universidad de Artemisa, Cuba "Julio Díaz González". Doctorando en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Cienfuegos, Cuba "Carlos Rafael Rodríguez".

Lic. Liudmila Labori Castillo

liudmilalabori8626@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2249-1467>

Jefa de la Cátedra de Idioma Inglés de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Guantánamo, Cuba. Maestrando en Ciencias de la Educación: Mención Didáctica de la Educación de la Universidad de Guantánamo, Cuba "Raúl Gómez García".

Cómo citar este texto:

Méndez Corrales, E., Labori Castillo, L. (2024). Dinámicas relacionales de la enseñanza del Inglés desde valoraciones dialécticas. Vol. I. No. 3. Noviembre 2024. Pp. 56-72. URL disponible en:
<https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/3>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14391935>

Recibido: agosto 2024.

Aceptado: octubre 2024.

Publicado: Noviembre de 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

DINÁMICAS RELACIONALES DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE VALORACIONES DIALÉCTICAS

RELATIONAL DYNAMICS OF THE TEACHING OF ENGLISH SINCE DIALECTIC APPRAISEMENTS

Eric Méndez Corrales

Licenciado. Jefe de la Cátedra de Idioma Inglés de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Artemisa, Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2735-4266>
ericmen.1997@gmail.com

Liudmila Labori Castillo

Licenciada. Jefa de la Cátedra de Idioma Inglés de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Guantánamo, Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2249-1467>
liudmilalabori8626@gmail.com

...

Correspondencia: ericmen.1997@gmail.com

RESUMEN

Las dinámicas relacionales en la enseñanza del inglés, como asignatura que se imparte en las Escuelas Militares “Camilo Cienfuegos” de Cuba, son las interacciones entre docentes y estudiantes, que influyen en el proceso de aprendizaje. Estas dinámicas implican un enfoque dialéctico que permite a los educadores evaluar y adaptar sus métodos pedagógicos para fomentar un ambiente colaborativo y participativo. Se emplearon métodos teóricos como el histórico-lógico, análisis-síntesis, inducción-deducción y el análisis de fuentes escritas. Los análisis permitieron elevar los niveles de concienciación por parte de profesores y especialistas de los aspectos tratados. En segundo lugar, se presentó un cuerpo teórico sobre dinámicas relacionales y de la enseñanza del inglés desde una visión dialéctica. Para el docente, esto significa no solo transmitir conocimientos, sino también facilitar la construcción conjunta del saber, al promover la autonomía y la independencia en los estudiantes. Esto implica que los docentes deben diseñar actividades que estimulen la colaboración y el diálogo, permitiendo que los estudiantes construyan su conocimiento a través de la interacción con sus pares y con el docente. El presente trabajo tiene como objetivo exponer los análisis que deben realizar los profesores, para consolidar y evaluar, las dinámicas de la enseñanza del inglés, desde la perspectiva dialéctica, en interés de establecer relaciones didáctico-metodológicas, que propicien niveles de perfeccionamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. De esta manera, se busca potenciar la capacidad de los estudiantes para aprender, construir y apropiarse del contenido educativo, fortaleciendo su formación integral y su desempeño en contextos militares.

Palabras clave: enseñanza, dialéctica, aprendizaje, inglés, apropiación, interacción.

Abstract

The relational dynamics in the teaching of English as a subject taught at the Camilo Cienfuegos Military Schools in Cuba are the interactions between teachers and students, as well as among the students themselves, which influence the learning process. These dynamics involve a dialectical approach that allows educators to assess and adapt their pedagogical methods to foster a collaborative and participatory environment. Theoretical methods such as historical-logical, analysis-synthesis, induction-deduction, and

analysis of written sources were employed. The analyses allowed for an increase in awareness among teachers and specialists regarding the aspects addressed. Secondly, a theoretical framework on relational dynamics and the teaching of English from a dialectical perspective was presented. For the teacher, this means not only transmitting knowledge but also facilitating the joint construction of understanding by promoting autonomy and independence in students. This implies that teachers must design activities that stimulate collaboration and dialogue, allowing students to construct their knowledge through interaction with their peers and with the teacher. The present work aims to present the analyses that teachers must carry out to consolidate and evaluate the dynamics of English teaching from a dialectical perspective, with the aim of establishing didactic-methodological relationships that encourage levels of improvement in the English teaching-learning process. In this way, it seeks to enhance students' capacity to learn, construct, and appropriate educational content, strengthening their comprehensive training and performance in military contexts.

Keywords: teaching, dialectics, learning, English, appropriation, interaction.

DINÂMICAS RELACIONAIS DO ENSINO DO INGLÊS A PARTIR DE AVALIAÇÕES DIALÉTICAS

Resumo

As dinâmicas relacionais no ensino do inglês como disciplina ministrada nas Escolas Militares Camilo Cienfuegos de Cuba são as interações entre docentes e estudantes, assim como entre os próprios estudantes, que influenciam o processo de aprendizagem. Essas dinâmicas implicam uma abordagem dialética que permite aos educadores avaliar e adaptar seus métodos pedagógicos para fomentar um ambiente colaborativo e participativo. Foram empregados métodos teóricos como o histórico-lógico, análise-síntese, indução-dedução e a análise de fontes escritas. As análises permitiram elevar os níveis de conscientização por parte de professores e especialistas sobre os aspectos abordados. Em segundo lugar, foi apresentado um corpo teórico sobre dinâmicas relacionais e o ensino do inglês a partir de uma visão dialética. Para o professor, isso significa não apenas transmitir conhecimento, mas também facilitar a construção conjunta da compreensão, promovendo a autonomia e a independência dos alunos. Isso implica que os docentes devem projetar atividades que estimulem a colaboração e o diálogo, permitindo que os estudantes construam seu conhecimento por meio da interação com seus pares e com o docente. O presente trabalho tem como objetivo expor as análises que os professores devem realizar para consolidar e avaliar as dinâmicas do ensino do inglês, sob a perspectiva dialética, com o intuito de estabelecer relações didático-metodológicas que propiciem níveis de aperfeiçoamento no processo de ensino-aprendizagem do inglês. Dessa forma, busca-se potencializar a capacidade dos estudantes para aprender, construir e apropriar-se do conteúdo educativo, fortalecendo sua formação integral e seu desempenho em contextos militares.

Palavras-chave: ensino, dialética, aprendizagem, inglês, apropriação, interação.

DYNAMIQUES RELATIONNELLES DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS À PARTIR D'ÉVALUATIONS DIALECTIQUES

Résumé

Les dynamiques relationnelles dans l'enseignement de l'anglais en tant que matière enseignée dans les Écoles Militaires Camilo Cienfuegos de Cuba sont les interactions entre les enseignants et les étudiants, ainsi qu'entre les étudiants eux-mêmes, qui influent sur le processus d'apprentissage. Ces dynamiques impliquent une approche dialectique qui permet aux éducateurs d'évaluer et d'adapter leurs méthodes pédagogiques pour favoriser un environnement collaboratif et participatif. Des méthodes théoriques telles que l'historique-logique, l'analyse-synthèse, l'induction-déduction et l'analyse de sources écrites ont été employées. Les analyses ont permis d'élever les niveaux de sensibilisation des enseignants et des spécialistes sur les aspects abordés. Deuxièmement, un cadre théorique sur les dynamiques relationnelles et l'enseignement de l'anglais d'un point de vue dialectique a été présenté. Pour l'enseignant, cela signifie non seulement transmettre des connaissances, mais aussi faciliter la construction conjointe de la compréhension, en promouvant l'autonomie et l'indépendance des élèves. Cela implique que les enseignants doivent concevoir des activités qui stimulent la collaboration et le dialogue, permettant aux étudiants de construire leur connaissance à travers l'interaction avec leurs pairs et avec l'enseignant. Ce travail vise à exposer les analyses que les enseignants doivent réaliser pour consolider et évaluer les dynamiques de l'enseignement de l'anglais, du point de vue dialectique, dans le but d'établir des relations didactico-méthodologiques favorisant des niveaux de perfectionnement dans le processus d'enseignement-apprentissage de l'anglais. Ainsi, l'objectif est de renforcer la capacité des étudiants à apprendre, construire et s'approprier le contenu éducatif, renforçant leur formation intégrale et leurs performances dans des contextes militaires.

Mots-clés : enseignement, dialectique, apprentissage, anglais, appropriation, interaction.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza del inglés. Una visión dialéctica

El aumento acelerado de la migración económica, los avances tecnológicos en las comunicaciones y el alcance que han logrado los medios de comunicación masiva, hacen que hoy sea una norma, más que una excepción que las personas sean capaces de hablar uno o más idiomas además del adquirido al nacer.

El idioma inglés se ha considerado una de las lenguas más influyentes en la era moderna y definitivamente tiene un papel importante en las relaciones internacionales. Es esencial para el campo de la educación, así como idioma dominante en las ciencias, la mayor parte de las investigaciones y estudios que se encuentra en cualquier campo científico está escrito en inglés. De ahí que, a la enseñanza de idiomas extranjeros en Cuba se le ha dado gran importancia, y ha sido incluida en todos los niveles educacionales.

Aunque es un proceso complejo y difícil, a largo plazo, se hace necesario que los profesores enfoquen más la atención en el aspecto motivacional, lo cual busca nuevas alternativas para despertar el interés en los estudiantes, debido a su valía desde el punto de vista económico, político y social, así como para incrementar

su nivel cultural.

Como el objetivo principal en la enseñanza de un idioma extranjero es desarrollar hábitos y habilidades, con el fin de preparar a los estudiantes con nuevos contenidos del idioma, el sistema educativo cubano, basado en los principios de la dialéctica materialista de Marx y Engels, aplica elementos que aportan a la educación reafirmado por voces científicas autorizadas, entre las que cuentan: Yance Ramírez (2000); Azcuy Gonzalez (2016); Cabezas Santana (2016); Román Betancourt, et. al. (2019); Leonard Ramírez (2020); Hernández Aguirre y Rigual Azahares (2021); Avilés Contreras, Contreras Moya y Nodarse González (2021); Reiné Herrera y Fundora Ramírez (2022), entre otros importantes autores.

Ello indica que los profesores deben analizar la problemática actual de la educación, utilizando el método dialéctico, para dar solución y mejorar la calidad y la enseñanza. Así mismo los estudiantes deben analizar el materialismo dialéctico apoyados en los conocimientos que reciben desde décimo grado en la asignatura de Cultura Política, que les permitirá estar preparados para resolver los problemas cotidianos de ámbito familiar, educativo, deportivo, etc., que suceden en nuestra sociedad, y por tanto el materialismo dialéctico constituye una herramienta para entender las contradicciones que se generan en la vida. De ahí la necesidad de analizar los niveles de tratamiento como etilos de los profesores de inglés, para conducir a los alumnos al meta saber, descubrir los puntos de encuentro y desencuentro, como reflejo de la espiral dialéctica.

La enseñanza del inglés no solo debe contribuir a la eficiencia lingüística funcional, sino también al desarrollo de la habilidad de construir y reconstruir nuevos saberes, suscita muchos puntos de vista sobre las mejores vías de realizarlo. Referentes teóricos relevantes que sustentan la enseñanza del inglés.

Pedagogos de merecido prestigio, quienes han tenido un rol fundamental en la educación, el bienestar y el desarrollo humano, han abordado el tema de la enseñanza-aprendizaje del inglés. Sobresalen las aportaciones de Vygotsky (1934, citado por Magallanes Palomino, et al. , 2021), quien aborda en sus obras la relación de los aprendizajes del individuo y su forma de actuar con la cultura y la sociedad, Piaget (1947) citado por Díaz (2020), quien, a través de su trabajo en psicología evolutiva, descubrió que existen diferentes estadios de desarrollo en los niños, Freire (1999) citado por Lucio Villegas (2021) quien creó una teoría en la que los individuos se forman a través de situaciones de la vida cotidiana, Locke (1690) citado por Vélez Osorio (2016) que segmentó la educación y los procesos de enseñanza en diferentes grupos y destrezas, como física, moral e intelectual, Montessori (1690) citado por Santa Cruz (2023) que demostró científicamente cómo, a través de los juegos, los niños investigan su entorno y adquieren conocimientos, entre otras relevantes personalidades.

A nivel mundial han sido reconocidos los trabajos realizados por los lingüistas Hymes (2003) citado por Bermúdez y González (2011), quien logró establecer una conexión entre el habla y las relaciones humanas, Halliday (1979) citado por Martínez Lirola, (2007), que crea el modelo de gramática sistémico funcional, Bloomfield (1914) citado por Chomsky (2017), uno de los principales defensores e impulsores de la utilización del método científico en la lingüística, Jakobson (1931) citado por Fernández Pérez (2014), como propulsor del análisis estructural del lenguaje, ahondando en la fonética y la fonología y Chomsky (1957) citado por Aladro Vico (2017), con los aportes realizados desde la Gramática Generativa y Transformacional, entre otras figuras.

Estos han dedicado sus investigaciones al estudio y análisis profundo de la vinculación de la lengua al proceso de la comunicación, así como la relación de todos los componentes (audición, habla, lectura y escritura), siendo indispensable el trabajo con cada uno por separado y a la vez en relación directa entre sí.

Enseñanza del Inglés en la formación del estudiante de nivel medio superior

La historia de la enseñanza de idiomas extranjeros ha demostrado que la relación entre las demandas económicas y sociales siempre ha influido en la estructuración metodológica del tipo de enseñanza. Como fenómeno pedagógico y por consiguiente social, en la enseñanza, las leyes objetivas actúan a través de la conducta subjetiva de los involucrados en este proceso, manifestándose en condiciones irrepetibles, lo que determina, que no deba dirigirse con procedimientos rígidos, sino que demande un trabajo creador por parte del maestro, propiciando que los alumnos se apropien de los fundamentos de las ciencias.

Uno de los grandes retos que se ha planteado el sistema educativo en Cuba es distinguir considerablemente el nivel cultural de la población. Por tal razón los diferentes subsistemas de enseñanza, inmersos en el III perfeccionamiento de la política educacional cubana, llevan a cabo extraordinarias transformaciones que abarcan los sistemas de objetivos, contenidos, las nuevas tecnologías educativas y los estilos de trabajo, y, por consiguiente, se introducen nuevos modelos didácticos para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes asignaturas.

Es precisamente en la enseñanza del inglés, como segundo idioma o como lengua extranjera, donde se han producido los mayores adelantos; una proliferación de métodos, enfoques, técnicas de enseñanza y aprendizaje. Su inclusión en los currículos de estudio de los centros preuniversitarios, adquiere gran relevancia, ya que favorece la formación general de la personalidad de los estudiantes y responde a la importancia política, económica y social de las lenguas extranjeras en el mundo actual, además contribuye a la formación científica del mundo en los estudiantes al tomar como punto de partida el lenguaje como fenómeno social y la relación pensamiento-lenguaje-cultura.

En las escuelas cubanas, los alumnos estudian una serie de disciplinas que les proporcionan saberes. Pero también desarrollan habilidades y hábitos para expresar con corrección su pensamiento y para estudiar independientemente, al tiempo que desarrollan las cualidades morales, se forman convicciones que deben corresponderse con la ideología marxista leninista, es decir, se desarrolla en los alumnos la concepción comunista del mundo.

A fin de que la concepción fundamental de la dialéctica sea que todo en la naturaleza está en un constante estado de cambio y que este cambio se produce a través de una serie de contradicciones, la unidad dialéctica de la dirección de la enseñanza y el aprendizaje es justamente de naturaleza contradictoria. Esta contradicción es, precisamente lo que asegura la buena marcha de la instrucción y la educación en la escuela, siempre que el profesor sea capaz de equilibrar la dirección con la enseñanza, de modo que no se produzca un divorcio entre ambas.

Esta unidad se rompe cuando el profesor dirige espontánea o dogmáticamente el proceso, cuando no tiene en cuenta las particularidades de sus alumnos y no utiliza los métodos de enseñanza y formas de control del aprendizaje más adecuados para favorecer la actividad de ellos. De esta manera el enseñar acompañará en todo momento el aprendizaje, y no se producirán situaciones en las que la dirección se manifieste con independencia del aprendizaje.

En la era del conocimiento, el inglés ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba están desafiando el futuro al brindar una nueva alternativa para enfrentar la globalización, a través de iniciativas innovadoras que buscan mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos. Las dinámicas relacionales se presentan como un eje transversal en las clases, reafirmando la posibilidad de consolidar el aprendizaje de esta segunda lengua. Esto permitirá a los estudiantes acceder a mayor información, ampliar sus perspectivas personales y profesionales.

En este tipo específico de escuelas, el proceso de enseñanza-aprendizaje está orientado a contribuir a la formación de jóvenes con ciertas cualidades e inclinaciones hacia las profesiones militares. Además, se busca la creación de convicciones y formación de valores que se convertirán en un ejemplo para la sociedad cubana en el futuro. En el entorno del inglés como materia, los profesores trabajan con estudiantes de Nivel Medio Superior cuyos intereses están relacionados con la vida militar (Méndez et al., 2024).

Las diferentes actividades que ejerce el hombre: el trabajo, el estudio, la competencia, constituyen formas de conocimiento de la realidad. La enseñanza, es además una de las actividades cognitivas más importantes. En cualquier nivel de desarrollo de la sociedad, el proceso del conocimiento de la realidad, y la enseñanza de las nuevas generaciones son condiciones esenciales de la existencia social. En cada época y en dependencia del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y del carácter de las relaciones de producción, el conocimiento y la enseñanza adquieren características propias, al igual que la vida espiritual de la sociedad.

Desde Sócrates, filósofo de la antigua Grecia, que le concedió gran importancia a la reflexión y la introspección, y que, con su sistema filosófico, su método de enseñanza se basó en la utilización de interrogantes mediante las cuales hacía que los alumnos entraran en contradicción consigo mismo, y de esas reflexiones surgiera el conocimiento, hasta los aportes de Marx sobre la lógica interna del desarrollo del conocimiento científico y de Lenin, sobre el papel de la práctica del conocimiento, permitieron explicar correctamente las relaciones internas de este proceso y por consiguiente descubrir las relaciones de la enseñanza con el proceso del conocimiento, por lo que podemos afirmar que, en la enseñanza siempre se lleva a cabo un proceso de conocimiento, ya que, la teoría científica de la enseñanza se apoya en la teoría marxista leninista del conocimiento.

La teoría marxista leninista del conocimiento plantea que el mundo material existe independientemente de nuestra conciencia. Un aspecto fundamental inherente de esta teoría es el papel y lugar que le concede a la práctica. La práctica constituye la fuente del conocimiento, el conocimiento es el objetivo de la práctica y, al mismo tiempo, la práctica es la esfera de aplicación de los conocimientos.

La práctica resulta muy importante ya que se sabe que el ser humano aprende mediante la experiencia. También es normal enseñar a partir de la misma. Sin embargo, es importante no recaer exclusivamente en las enseñanzas mediante esta técnica. Por eso resulta tan sustancial complementarlo con la teoría. Es por ello que, la práctica en el proceso del conocimiento en la enseñanza, es lo que permite el desarrollo de hábitos y habilidades; y se manifiesta tanto en la actividad docente como en las actividades extra docentes, políticas, culturales, trabajo productivo, etc.

METODOLOGÍA

Métodos teóricos:

- Analítico-sintético: se analizaron los hechos del objeto de estudio por separado en cada una de sus partes (analítico) y luego repite el mismo proceso, pero de forma conjunta (sintético). Así se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral. Permite además estudiar el comportamiento de cada parte. La síntesis es la operación inversa, que establece mentalmente la unión o combinación de las partes previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y características generales entre los elementos de la realidad.
- Inductivo-deductivo: se basa en la observación de hechos particulares para llegar a una generalización lógica y también en la demostración para probar la validez de la teoría. El razonamiento deductivo e inductivo es de gran utilidad para la investigación. La deducción permite establecer un vínculo de unión entre teoría y observación que además se deduce a partir de la teoría de los fenómenos y el objeto de observación. La inducción conlleva a acumular conocimientos e informaciones aisladas.
- Histórico-lógico: se pretendió, a partir del estudio y análisis de hechos históricos, encontrar patrones que puedan dar explicación o servir para predecir hechos actuales. También incluye el conjunto de reglas o medios que se han de seguir o emplear para redescubrir la verdad o para que se demuestre. Permite además la obtención o producción del conocimiento. Se estudió la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de su historia.
- Sistémico-estructural-funcional: se dirigió a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos, su jerarquía, que conforman una nueva cualidad como totalidad.

Métodos empíricos:

- Observación: Permitió la percepción directa del objeto de investigación en sus condiciones naturales y habituales.
- Entrevistas: Posibilitó conocer opiniones y valoraciones relacionadas con la problemática de investigación. Se llevaron a cabo entrevistas a investigadores, profesores, estudiantes y

personas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa en Escuelas Militares Camilo Cienfuegos, para obtener información complementaria.

- Encuestas: Aportó los criterios sobre cómo contribuyen las dinámicas relacionales en la enseñanza del inglés desde valoraciones dialécticas, en cuestión de las unidades de análisis.
- Estudio documental: para analizar y estudiar documentos históricos, artículos, tesis, literatura científica y otros materiales relevantes en general relacionados con el tema de investigación.
- Método de las evaluaciones de criterios de expertos: para obtener una valoración fiable de la propuesta, sobre la base de cálculos estadísticos en un grupo de datos obtenidos de forma minuciosa.

Dinámica relacional. Panorámica reflexiva entorno a la enseñanza del inglés

Cada aula es un marco en el que interaccionan una serie de variables didácticas que hacen de la enseñanza y el aprendizaje del inglés un acto difícil. Dado que la dinámica relacional, según Mayorga González (2018), es la relación de diferentes aspectos que van dando forma a los discursos y comportamientos de los sujetos... como una propuesta psico-socio-pedagógica orientada a la comprensión del sujeto como un ser-relacional-en-situación... podemos abordar que los docentes se relacionan con los estudiantes, los objetivos, los métodos, las actividades, los materiales, la evaluación y el contexto.

En la asignatura inglés, las dinámicas permiten a los estudiantes aprender mientras se divierten. El propósito de estas es que ellos adquieran dominio del idioma a través de actividades en las que ponen en práctica la pronunciación al hablar, la comprensión lectora, las habilidades orales y otras capacidades.

Son innumerables las actividades, como medio para promover el uso del idioma y adquirir nuevos conocimientos, que se pueden emplear en las clases de inglés, y con las cuales los alumnos pueden poner en práctica todo el contenido que van recibiendo. Entre las mejores dinámicas podemos resaltar “Sigue la canción”, “Adivina el personaje” y “Descubre al compañero.” Otras ampliamente utilizadas en la actualidad son las dinámicas de mesa en inglés, basados en la competencia de dos o más participantes, donde se pone a prueba la rapidez con la cual los alumnos responden a las preguntas o instrucciones que se deben seguir.

También pueden emplearse por el profesor los “Sketch”, que le ofrecen al alumno la oportunidad de practicar y desarrollar la fluidez oral, mediante diálogos en inglés basados en una película de su preferencia, y, “hacer un poema” inventiva a la clase a realizar su propio texto poético en inglés, y les ayuda a desenvolverse en este idioma desde la escritura. Es muy importante no dejar a un lado el factor digital, el cual es altamente utilizado para todos los ámbitos actualmente.

Además de entretener, generar un ambiente distinto en el que participan los estudiantes y el docente, las dinámicas en inglés permiten aprender mientras se recrean. El aprendizaje didáctico no solo favorece la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino también contribuye al logro de la motivación

por la asignatura. De ahí los grandes beneficios que puede producir la aplicación de estas prácticas en el estudio de cualquier lengua extranjera y, por supuesto, en las clases:

- La práctica constante les ayuda a desarrollar un vocabulario más extenso.
- Incitar a la búsqueda de palabras en el diccionario y usarlas en diferentes contextos les aporta fluidez.
- Como el alumno está practicando siempre, tiene la oportunidad de usar lo aprendido.
- Estas dinámicas le permiten visualizar y retener en la memoria el vocabulario aprendido, ya que cuando una persona se divierte es más receptiva a los nuevos conocimientos.
- El aprendizaje interactivo posibilita a los estudiantes comunicarse entre ellos y con el docente, por lo que ejercitan en el proceso de aprendizaje.
- Más que repetir varias veces un mismo tema, las dinámicas en inglés dan la oportunidad de avanzar mediante la práctica.

En interés de relacionar la enseñanza, con diferentes elementos afines, que favorecen el aprendizaje del idioma, el profesor puede y debe vincular el contenido de la asignatura con las demás, a fin de profundizar lo aprendido y, de manera especial, con el uso de las nuevas tecnologías, como un reto a asumir. Además, impulsará el interés de los estudiantes hacia la investigación y desarrollará él mismo varias, encaminadas a una optimización del proceso de enseñanza aprendizaje. La dialéctica del proceso de enseñanza determina la dirección de la actividad de los alumnos. En esto un papel significativo lo desempeña el profesor, quien debe seleccionar las mejores variantes en la vinculación de los eslabones del proceso, puesto que la enseñanza se caracteriza, de modo fundamental, por la interrelación del contenido de enseñanza, el profesor y los estudiantes, a través de la cual, los estudiantes se apropian del sistema de conocimientos.

Ahora bien, la práctica pedagógica muestra que, por lo general, la atención del estudiante se centra en el contenido de los conceptos, por lo tanto, es incapaz de apropiarse por sí mismo de los conocimientos. Esto se debe a que el profesor, en la mayoría de los casos considera que su función esencial es transmitir información, por tanto, cuando el profesor se convierte en fuente de información, la actividad cognoscitiva de los alumnos no es objeto de enseñanza, ya que la información no es resultado de la actividad de estos.

Un elemento importante de la dialéctica marxista leninista es la unidad y lucha de contrarios. Al respecto, el distinguido intelectual soviético Lenin (citado por Santiesteban Naranjo y Velázquez Ávila, 2012, p. 14) expresó: "(...) El desarrollo es la lucha de los contrarios (...)" Esta afirmación por tener validez universal, también tiene vigencia en la enseñanza. Sobre esta base la pedagogía socialista plantea que el proceso del conocimiento se efectúa mediante el surgimiento, desarrollo y eliminación de contradicciones.

Estos elementos contradictorios lo constituyen los conocimientos viejos, incompletos, a veces incorrectos

que tienen los estudiantes, y los conocimientos actualizados, más completos, más exactos, que deben ser incorporados a su conciencia; la forma colectiva de enseñanza y la forma individual de apropiación de los conocimientos de los alumnos; las conductas incorrectas que a veces tienen los escolares y las conductas propias del nuevo tipo de hombre que queremos formar: meta cognitivas, de meta discurso, apropiándose del meta saber, entendido este como la capacidad de autorregulación o autonomía del aprendizaje, que tiene el estudiante, bajo una acertada orientación didáctica metodológica del docente.

La contradicción fundamental, considerada por la mayor parte de los pedagogos, es la que se establece entre las tareas que se plantean a los alumnos en el curso de la enseñanza y el nivel de desarrollo intelectual para realizarlas con éxito.

Resulta obligatorio, al hablar de la enseñanza, referirnos a las fuerzas motrices de dicho proceso, ya que, exactamente las contradicciones, tienen que ver no solo con los alumnos, sino también con la actividad del profesor. Si este no es capaz de revelar las contradicciones que subyacen en el contenido de la enseñanza, o si no sabe cuándo es necesario agudizarlas para que actúen como fuerzas motrices, entonces las contradicciones permanecerán desapercibidas y por consiguiente no se eliminarán, constituyendo un freno de la actividad intelectual de los estudiantes.

Un aspecto distintivo, implícito en la esencia del proceso de enseñanza del inglés es su carácter bilateral. Si hacemos un análisis de la enseñanza desde los tiempos más remotos, encontraremos siempre la presencia de dos elementos sin los cuales no es posible hablar de proceso de enseñanza: la actividad de dirección del profesor y la de aprendizaje de los alumnos. Su carácter bilateral está dado por la existencia de estos dos factores que constituyen una unidad dialéctica. Esto es que uno de ellos supone la existencia del otro, y es que siempre se enseña en función de un aprendizaje y el aprendizaje supone una dirección.

La enseñanza del inglés, sin lugar a duda, es un proceso eminentemente instructivo. En ella los alumnos se apropian de conocimientos y desarrollan hábitos y habilidades. Pero es que los conocimientos no existen por sí mismos, sino en una dirección partidista e ideológica que modela la conducta de los alumnos en su aspecto moral, político, ideológico y estético. Es por ello que, la unidad de la instrucción y la educación constituye otra característica de la esencia del proceso de enseñanza, porque exige que el profesor utilice las potencialidades educativas del contenido de la enseñanza, ya que esta asignatura encierra grandes posibilidades de actuar sobre la conducta de los alumnos.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Entre las paradojas del sistema educativo vigente, con toda su riqueza y sus enormes limitaciones planteados por Lafarga (1981, p. 1), en su material "La educación centrada en el estudiante", nos ajustaremos al estudio de tres de ellos, para analizar su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en nuestras instituciones educativas, a partir de la concepción dialéctica materialista que nos respalda.

Muchas veces, el profesor equipara la satisfacción que siente con sus programas y con sus métodos de

enseñanza al aprendizaje que, de hecho, se dan en el alumno. Sin consultárselo abiertamente, el profesor razona así: me siento satisfecho con lo que enseño y cómo lo enseño, luego, el alumno aprende.

El único índice de calidad en la enseñanza es el grado de aprendizaje que, de hecho, se da en el alumno. Un profesor será más o menos apto como tal, según aprendan más o menos sus alumnos. ¿Es enseñar la meta del trabajo educativo, o bien el que los alumnos aprendan, y aprendan no como entidades anónimas o como miembros de un grupo, sino como personas e individuos distintos cada uno y en colaboración con los demás?

Con frecuencia en forma indirecta o aun abiertamente, se exige al alumno un sometimiento continuo no solo al contenido y secuencia de las enseñanzas del profesor, sino también a la forma y métodos de enfocar las ideas y la práctica. El alumno, por conveniencia o por deseo de sobrevivir, aprende a bailar a la música que solo el maestro tiene derecho a tocar. La toma obsesiva de apuntes es un síntoma de este sentimiento que el maestro, explícita o sutilmente favorece.

Lo más interesante es que al mismo tiempo, el maestro espera que sus alumnos sean creativos, tomen iniciativas propias, y más todavía, se siente con derecho de exigir a los profesionales, producto del sistema educativo, que investiguen, revisen y diseñen nuevos enfoques y métodos. A través del sometimiento pasivo, se educa para la creatividad y la iniciativa responsable.

Los sistemas pedagógicos ponen tal énfasis en los exámenes y calificaciones, que honradamente cabe preguntarse si no se está midiendo con las pruebas la habilidad para pasar exámenes, más que conocimientos suficientemente asimilados.

Consciente e inconscientemente, el alumno aprende durante el curso a pasar el examen, más que a integrar sus conocimientos y a disfrutar de ellos. Las estrategias de "pase" varían en honradez, desde la copia directa hasta la memorización superficial, instrumento para pasar, sin solidez ni significado ulterior.

Estas y otras paradojas inevitables del sistema educacional suscitan al análisis y reflexión de los hacedores de ciencia, sobre cómo propiciar y lograr una enseñanza desarrolladora, de calidad, bien estructurada y dirigida a lograr el desarrollo de los escolares, en cualquier sistema educativo, independientemente de la teoría filosófica y psicológica que lo sustente, puesto que, como apuntaron Zilberstein Toruncha y Olmedo Cruz (2014), en muchos países, en la escuela actual, la enseñanza continúa manteniendo elementos negativos de un paradigma tradicional, caracterizada por:

1. Los docentes enfatizan la transmisión y reproducción de los conocimientos.
2. No siempre se utiliza por los docentes el diagnóstico con un enfoque integral, generalmente se dirige al resultado.
3. La actividad se centra en el maestro, el que muchas veces se anticipa a los razonamientos de los alumnos, no permitiendo su reflexión.
4. El contenido se trata sin llegar a los rasgos de esencia.
5. El control atiende al resultado, no al proceso para llegar a la habilidad.
6. El centro del acto docente es lo instructivo por encima de lo educativo.

Según la hipótesis planteada por Lafarga (1981), no existe el mejor método para impartir conocimientos, sino tantos métodos distintos como alumnos participen en un programa de aprendizaje que para cada alumno sería el mejor, y que la función del maestro consiste en estimular y ayudar a cada estudiante a descubrir su propio método.

La rica experiencia acumulada nos invita a corroborar esta hipótesis. Y es que, la función principal del profesor es incitar el interés y el entusiasmo de sus alumnos por lo que enseña, y propiciar el aprendizaje más significativo y más congruente con la personalidad de cada alumno, además de la transmisión de conocimientos.

La planeación de la enseñanza tiene como aspecto principal el tema currículo, que es transversal, inclusivo y transformador. Freire (1980) citado por Jardilino y Soto Arango (2020), notorio filósofo brasileño, de orientación marxista, destacado defensor de la pedagogía crítica, considera que el educando y educador tienen el derecho y la responsabilidad de contribuir al contenido. Con esta afirmación se busca desarrollar la curiosidad y la crítica en los estudiantes, con el conocimiento, la interpretación de los problemas y su vinculación con otros.

De ahí que, para lograr el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de todas sus capacidades y habilidades, los docentes deben diseñar estrategias pedagógicas y ambientes de aprendizaje que permitan incorporar el contexto y los saberes de maestros, estudiantes y comunidad. De igual modo introducir las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, Freire (1980) citado por Mejía Jiménez y Manjarrés (2011) consideraba fundamental enseñar a plantear preguntas en el ámbito escolar y no centrarse en buscar una única respuesta, sino considerar el proceso de búsqueda como lo realmente educativo. Piaget (1952) citado por Benítez Vargas (2023), al plantear su corriente pedagógica, basada en la teoría del conocimiento constructivista, propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico, en la enseñanza orientada a la acción.

Bruner al igual que Piaget (1960) citados por Vielma y Luz (2000), observaron que la maduración y el medio ambiente influían en el desarrollo intelectual, aunque Bruner centró su atención en el ambiente de enseñanza. Al igual que Ausubel (1963) citado por Ruesta y Gejaño (2022), advirtió la importancia de la estructura, si bien se concentró de forma más especial en las responsabilidades del profesor que en las del estudiante.

En la enseñanza, la relación profesor alumno se manifiesta como una de las relaciones más importantes de este proceso, por incluir precisamente a los dos únicos elementos personales a través de los cuales se vinculan los demás. Esta relación ha existido eternamente, pero no siempre se ha concebido de la misma forma.

El proceso de enseñanza, entendido como la sucesión de fases en las cuales se establece la relación profesor- alumno y en la que el profesor, organiza la actividad cognoscitiva de los alumnos con el propósito de alcanzar los objetivos de la educación, en las condiciones actuales de desarrollo de la escuela socialista, es objeto de múltiples investigaciones que ayudan a elevar la efectividad de este proceso.

En los próximos años, la educación tiene la misión de elevar la calidad del proceso docente educativo. Esto demanda de nuestros profesores la necesidad de profundizar en la esencia psicológica, pedagógica y gnoseológica del proceso de enseñanza. Aparejado a ello, el desarrollo científico técnico exige perfeccionar el proceso de enseñanza, de modo que coadyuve al desarrollo de las habilidades, hábitos y capacidades de los alumnos, lo cual les permitirá orientarse en el cúmulo de información y apropiarse de los conocimientos mediante su activa participación.

En definitiva, es responsabilidad del profesor proporcionar una enseñanza creadora y no mecánica y formal. Esto depende de su capacidad para considerar las características de las edades de sus alumnos, determinar de modo racional la lógica de su clase, seleccionar acertadamente los métodos y medios de enseñanza y aplicar con eficiencia los procedimientos de control. Todos estos factores no solo fundamentan el carácter del proceso de enseñanza del inglés en la escuela actual, sino también determinan su efectividad.

CONCLUSIONES

El proceso de enseñanza, entendido como la sucesión de fases en las cuales se establece la relación profesor- alumno y en la que el profesor, organiza la actividad cognoscitiva de los alumnos con el propósito de alcanzar los objetivos de la educación, en las condiciones actuales de desarrollo de la escuela socialista, es objeto de múltiples investigaciones que ayudan a elevar la efectividad de este proceso.

En los próximos años, la educación tiene la misión de elevar la calidad del proceso docente educativo. Esto demanda de nuestros profesores la necesidad de profundizar en la esencia psicológica, pedagógica y gnoseológica del proceso de enseñanza. Aparejado a ello, el desarrollo científico técnico exige perfeccionar el proceso de enseñanza, de modo que coadyuve al desarrollo de las habilidades, hábitos y capacidades de los alumnos, lo cual les permitirá orientarse en el cúmulo de información y apropiarse de los conocimientos mediante su activa participación.

En definitiva, es responsabilidad del profesor proporcionar una enseñanza creadora y no mecánica y formal. Esto depende de su capacidad para considerar las características de las edades de sus alumnos, determinar de modo racional la lógica de su clase, seleccionar acertadamente los métodos y medios de enseñanza y aplicar con eficiencia los procedimientos de control. Todos estos factores no solo fundamentan el carácter del proceso de enseñanza del inglés en la escuela actual, sino también determinan su efectividad.

REFERENCIAS

Aladro Vico, E. (2017). El lenguaje digital, una gramática generativa. *CIC. Cuadernos de Información y Comunicación*, 22, 79-94.

<https://www.redalyc.org/pdf/935/93552794008.pdf>

Avilés Contreras, Y., Contreras Moya, A. M., Nodarse González, N. M. (2021). La educación ambiental a través de tareas para la evaluación de lecturas en idioma inglés. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(6), 344-355.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202021000600344&script=sci_arttext

Azcuy Gonzalez, Y. (2016). *Estrategia didáctica para el desarrollo de la habilidad de escritura en Inglés, para estudiantes de primer año de la carrera de medicina* [Tesis Doctoral. Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca. Centro de Estudios Pedagógicos para la Educación General].

<https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2443>

Benítez Vargas, B. (2023). El constructivismo. *Con-Ciencia Boletín Científico de la Escuela Preparatoria No. 3*, 10(19), 65-66.

<https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa3/article/view/10453>

Bermúdez, L., González, L. (2011). La competencia comunicativa: elemento clave en las organizaciones. *Quórum académico*, 8(1), 95-110.

<https://www.redalyc.org/pdf/1990/199018964006.pdf>

Cabezas Santana, E. (2016). *El proceso de enseñanza-aprendizaje de la construcción de textos escritos en inglés de los estudiantes de tercer año de la carrera Licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Matanzas* [Tesis Doctoral. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Pedagógicas. Departamento de Lenguas Extranjeras].

<https://rein.umcc.cu/handle/123456789/530>

Chomsky, N. (2017). *¿Qué clase de criaturas somos?* Ariel.

https://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/que_clase_de_criaturas_somos.pdf

Díaz, F. (2020). Jean Piaget y la Teoría de la Evolución Inteligencia en los niños de Latinoamérica51. *Revista de Filosofía Terraustral Oeste*, 1(1), 26.

https://www.academia.edu/download/65245821/Leyton_Patricio_La_Historia_como_Ciencia.pdf#page=26

Fernández Pérez, M. (2014). Roman Jakobson y su contribución al estudio del lenguaje peculiar. *Nodus Publikationen*.

<https://core.ac.uk/download/pdf/75992920.pdf>

Hernández Aguirre, O., Rigual Azahares, I. (2021). El proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en las filiales universitarias del ministerio del interior. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 13(5).

<https://ojs.europublications.com/ojs/index.php/ced/article/view/602>

- Lafarga, J. (1981). La educación centrada en el estudiante. *Desarrollo Potencial Humano. Aportaciones de una psicología humanista*. Ed. Trillas, México.
<https://profesorailianartiles.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/04/educacion-centrada-estudiante.pdf>
- Leonard Ramírez, L. (2020). *La comunicación no verbal en las presentaciones orales en la asignatura Práctica Integral de la Lengua Inglesa II* [Tesis Doctoral, Universidad de Matanzas. Facultad de Educación].
<https://rein.umcc.cu/handle/123456789/3283>
- Jardilino, J. R. L., Soto Arango, D. E. (2020). Paulo Freire y la Pedagogía Crítica: su legado para una nueva pedagogía desde el Sur. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, 1072-1093.
<https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/12472>
- Lucio Villegas, E. (2021). Del silencio a la conciencia: algunas notas sobre la teoría de la educación en Paulo Freire. *Educação em Foco*, 26(Especial 02).
<https://periodicos.ufjf.br/index.php/edufoco/article/view/36209>
- Magallanes Palomino, Y. V., Donayre Vega, J. A., Gallegos Elias, W. H., Maldonado Espinoza, H. E. (2021). El lenguaje en el contexto socio cultural, desde la perspectiva de Lev Vygotsky. *CIEG, Revista Arbitrada Del Centro De Investigación Y Estudios Gerenciales*, 51, 25-35.
<https://revista.grupocieg.org/wp-content/uploads/2021/11/Ed.5125-35-Magallanes-Veronica-et-al.pdf>
- Martínez Lirola, M. (2007). *Aspectos esenciales de la gramática sistémica funcional*.
<https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/16231>
- Mayorga González, J. M. (2018). *Dinámica relacional. La mirada existencial de la vida cotidiana*. Corporación Universitaria Minuto de Dios.
<https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/12450>
- Mejía Jiménez, M. R., Manjarrés, M. E. (2011). La investigación como estrategia pedagógica. Una apuesta por construir pedagogías críticas en el siglo XXI. *Praxis & saber*, 2(4), 127-177.
<https://www.redalyc.org/pdf/4772/477248388007.pdf>
- Méndez, E., Fonseca, I., Ortiz, L. (2024). Fundamentos sobre la motivación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa. *Revista Científico Militar La Fragua*, 7(1), RNPS 2559.
- Reiné Herrera, Y., Fundora Ramírez, P. (2022). Metodología para el desarrollo de una nueva concepción de competencia: la lectodigital. *Atenas*, 2(58), 158-173.
https://www.researchgate.net/profile/Yaumary-Reine-Herrera/publication/359646024_Metodologia_para_el_desarrollo_de_una_nueva_concepcion_de_comp_etencia_la_lectodigital/links/6246602557084c718b7b277a/Metodologia-para-el-desarrollo-de-una-nueva-concepcion-de-competencia-la-lectodigital.pdf

Román Betancourt, M., Salinas Quiala, A. E., Fragoso Montesino, M. C., Fernández Lozada, D. (2019). Análisis histórico tendencial del desarrollo de la enseñanza aprendizaje del inglés con fines médicos en Cuba. *Humanidades Médicas*, 19(2), 372-388.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-81202019000200372&script=sci_arttext

Ruesta, R. G., Gejaño, C. V. (2022). *Importancia del material concreto en el aprendizaje*.

<http://repositorio.redrele.org/handle/24251239/196>

Santiesteban Naranjo, E., Velázquez Ávila, K. M. (2012). Las contradicciones en las investigaciones pedagógicas: un análisis desde la concepción dialéctico-materialista del mundo. *Didasc@ lia: Didáctica y Educación*, 3(6), 13-20.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4232513.pdf>

Vélez Osorio, I. M. (2016). La gamificación en el aprendizaje de los estudiantes universitarios. *Rastros Rostros*, 18(33), 27-38.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6515606>

Vielma, E. V., Salas, M. L. (2000). Aportes de las teorías de Vygotsky, Piaget, Bandura y Bruner. Paralelismo en sus posiciones en relación con el desarrollo. *Educere*, 3(9), 30-37.

<https://www.redalyc.org/pdf/356/35630907.pdf>

Yance Ramírez, L. L. (2000). Importancia de la lingüística en el esclarecimiento de la función social del lenguaje. *Educación Médica Superior*, 14(3), 219-229.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412000000300002&script=sci_arttext&tlng=pt

Zilberstein Toruncha, J., Olmedo Cruz, S. (2014). Las estrategias de aprendizaje desde una didáctica desarrolladora. *Atenas*, 3(27), 42-52.

<https://www.redalyc.org/pdf/4780/478047203004.pdf>

Santa Cruz, Z. A. (2023). Educación Inicial: Importancia del Juego.

<https://repositorio.escuelatarapoto.edu.pe/handle/20.500.14268/50>

Contribución Autoral

Autor Principal: Recursos; revisión y edición; metodología; administración del proyecto; visualización; redacción; análisis formal; supervisión.

Coautor 1: Borrador original; curación de datos; conceptualización; investigación.